

Türkan Qurban qızı Qurbanova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimi

E-mail turkan.qurbanova@adpu.edu.az

Orcid kod 0009-0009-2661-6667

Əlaqə nömrəsi : +994515095885

AUTİZM: TARİXİ BAXIŞ VƏ MÜASİR TƏSNİFAT PROBLEMLƏRİ

Açar sözlər: təlim-tədris, autizm spektr pozuntusu, inkişaf anomaliyaları, sosial ünsiyyət.

Keywords: teaching and learning, autism spectrum disorder, developmental anomalies, social communication

Xülasə

Autizm Spektr Pozuntusu dövrümüzdə tez-tez rast gəlinən inkişaf pozuntularından biridir. Əlamətləri erkən dövrdə özünü göstərsə də ASP diaqnozu 3 yaşından sonra qoyulur. Bu problemin bir sıra əlamətləri vardır, bu əlamətlərə misal olaraq nitqdəki ləngimələri, sosial ünsiyyətdən, göz kontaktından, qaçmağı, müxtəlif davranış problemlərinin olmasını misal göstərə bilərik. Bu problem müxtəlif dərəcələrdə ola bilər. Bəzi şəxslərdə ağır, bəzilərdə isə daha yüngül formalarda təsadüf edilir. Əsasən qışqırmaq, ağlamaq, özünə və ya qarşısındakına zərər vermək kimi davranış problemlərinə rast gəlinir. Bu davranış problemləri uşağın gündəlik həyat fəaliyyətinə, cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsinə eləcə də təlim-tədris prosesinə mənfi təsir göstərir.

Abstract

Autism Spectrum Disorder is one of the most common developmental disorders of our time. Although the symptoms appear at an early age, the diagnosis of ASD is made after 3 years of age. There are a number of symptoms of this problem, such as speech delays, avoidance of social interaction, eye contact, being touched, and various problem behaviors. This problem can be of

different degrees. Some people have severe, and some have milder forms. Problem behaviors such as shouting, crying, harming oneself or others are encountered mainly. These problem behaviors have a negative impact on the child's daily life activities, acceptance by society, as well as the educational process.

Giriş:

Son dövrlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Autizm və İnkişaf pozuntularının monitoring şəbəkəsinin verdiyi statistikalara görə Autizm Spektr Pozuntusu diaqnozu qoyulan şəxslərin sayında müəyyən səviyyədə artma müşahidə edilmişdir. Bəzi tədqiqatçılar bu artımın səbəbini texnologiya, bəziləri ətraf mühitdə olan həddindən artıq çirklənmələr, bəziləri isə insanların əvvəlki dövrlərə nisbətən bu mövzu haqqında daha məlumatlı olaraq uşaqlarındakı fərqlilikləri tez müşahidə etməkləri ilə əlaqələndirir.

Autizm Spektr Pozuntusunun səbəbi hələ ki elmə məlum olmadığı kimi, onun müalicə üsulu da elmə məlum deyil.

Məlumdur ki, uşaqlar öz inkişaf dövrlərində bir sıra mərhələlərdən keçir və bir çox problemlərlə qarşılaşırlar. Həmin problemlərin səbəbləri müxtəlif olduğu kimi, davam etmə müddətləri də müxtəlif olur. Bəzən problemlər uşağın yaşı artdıqca azalır, bəziləri isə daha ağır formada özünü biruzə verir. Uşaqlıq dövründə simptomları ortaya çıxan psixoloji problemlərdən biri də autizmdir. Dövrümüzdə autizm diaqnozu 3 yaşından sonra qoyulan, əlamətləri isə 3 yaşından əvvəl özünü göstərən, sosial münasibətlərə, ünsiyyətə zərər verən, stereotip davranışlara yol verən, beyinin ümumi inkişafını xeyli ləngidən psixoloji sindromdur.

Leo Kanner tərəfindən elmə gətirilən bu anlayış vaxt keçdikcə daha geniş araşdırılmağa başlanılmışdır. Belə ki bu istiqamətdə araşdırmalar davam etdikcə autizm sindromuna müəyyən əlamətlər əlavə olunmuşdur. Lakin bu əlamətlər onu ilkin formasından kəskin uzaqlaşdırmamışdır. Elmi mənbələrdə bir problem olaraq göstərilməsi isə 1980-ci ildə DSM-III kitabının nəşr olunması ilə başlamışdır. Burada autizm inkişaf pozuntuları adı altında yazılan bir qrup yeni problemdən biri kimi göstərilmişdir. Daha sonra isə bu ad altında Rett sindromu, Asperger sindromu kimi pozuntular da müəyyən edilmişdir. Nəhayət DSM-V kitabında isə bu pozuntular inkişaf pozuntuları adı əvəzinə Autizm Spektr Pozuntusu başlığı altında toplanmışdır.

Autizm Spektr pozuntusu diaqnozu psixiatr və nevroloqlar tərəfindən DSM-V kitabındakı əlamətlərə əsaslanaraq qoyulur. Bu əlamətlər əsasən üç başlıq altında toplanmışdır.

1. Sosial münasibətlərdə ləngimə

2. Nitq inkişafında ləngimə və ya nitqin olmaması
3. Təkrarlanan davranış problemlərinin olması

Bu əlamətlər əsasında Autizm spektr pozuntusu müəyyən edilmiş şəxsin gündəlik həyatında hansı formada yardıma ehtiyacı olduğunu müəyyən etmək də mümkündür. Bu şəxslər yardıma ehtiyac formasına görə yardıma ehtiyacı olan, vacib yardıma ehtiyacı olan, çox ciddi dərəcədə yardıma ehtiyacı olan formasında üç qrupa ayrılırlar.

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, əksər hallarda Autizm Spektr Pozuntusu diaqnozu təyin edilmiş şəxslərdə bu diaqnozla birlikdə başqa bir xəstəlik yəni komorbid xəstəlik diaqnozu da qoyulur. Komorbid xəstəliklərə misal olaraq diqqət əskikliyi və hiperaktivliyi, müxtəlif növ mədə bağırsaq problemlərini, epileptiv tutmaları, depresiyanı, təşviş pozuntusunu göstərə bilərik..

Autizm termini yunanca “autos” sözündən gəlir. “Autos” mənaca mən deməkdir. İlk dəfə Bluer tərəfindən şizofrenlərdə olan mən mərkəzli düşüncəni adlandırmaq üçün istifadə olunmuşdur. Günümüzdəki hərfi mənası ilə isə autizm terminini elmə ilk dəfə 1943-cü ildə Leo Kanner gətirmişdir. Kanner 11 autizmlə uşaqlarda orta əlamətləri əsas götürərək bu pozuntunu “Emosional bağın autistik pozuntusu” olaraq adlandırmışdır. Bu adlandırma altında olan uşaqlar əvəzlilikləri düzgün istifadə edə bilmir, təkrarlanan davranışlar sərgiləyir, ətrafla ünsiyyət qurmur, müxtəlif nitq qüsurlarına sahibdirlər və yaxud vda yalnız monoloq formasında danışırlar və.s. Buradan görüldüyü kimi Kannerin topladığı bu əlamətlər günümüzdə autizmin əsas əlamətləri olaraq öz aktuallığını qoruyub saxlayır . Daha sonra isə Hans Asperger eyni əlamətlər göstərən uşaqların nitq bacarıqlarını müşahidə etmişdir. Asperger, bu təcrübədə yalnız uşaqların nitqinin olub olmaması ilə maraqlanmamışdır, həmçinin bu uşaqların nitqində olan çətinlikləri də araşdıraraq meydana çıxarmışdır. Bundan sonra isə “Asperger sindromu” terminini elmə gətirmişdir. Kanner və Asperger bu sindromların bir-birindən fərqləndiyi fikrində olsalar da araşdırmalar hər iki problemin əlamətlərinin bir çoxunun bənzər və yaxud da eyni olduğunu göstərir (Aydın, 2013).

Beynəlxalq Sinifləndirmə Sistemində autizm şizofreniyanın alt kateqoriyalarından biri kimi göstərilmişdir. 1970-ci ildə autizmin ətraf mühitin təsirindən yaranması fikri əkiz uşaqlarla aparılan araşdırmalarla təkzib edilmişdir. Əkiz və bacı-qardaş olan uşaqlarla aparılan araşdırmalar autizmin mənbəyi kimi genetikaya diqqət çəkmişdir (Zeynep, Akgül, 2022).

Kanner və Aspergerin müşahidələri yeni bir sindromun elmə gətirilməsinə səbəb olsa da bu sindrom hələ də əqli inkişaf ləngimələrinin içərisində öyrənilirdi. 1978-ci ildə Rutter tərəfindən yaradılan kateqoriyalaşmadan sonra autizm əqli gerilikdən ayrı bir problem olaraq öyrənilməyə başlamışdır.

Asperger sindromu isə geniş yayılmış inkişaf pozuntularının alt pillələrindən biridir. Bu sindromu ASP-dən ayıran əsas fərqlilik şəxsin zehni və nitq bacarıqlarında pozğunluğun olmamasıdır.

Asperger sindromu adını avstraliyalı həkim olan Han Aspergerdən almışdır. Han Asperger 1944- cü ildə cəmiyyətdə sosial münasibətlərdə problem yaşayan 4 uşağı nümunə olaraq araşdırmalara başlamışdır. 1981-ci ildə ingilis psixiatri Lorna Ving tərəfindən İngiltərədə edilən “Asperger’s Syndrome: a Clinical Account” adlanan araşdırmada asperger termini istifadə olunmuşdur. Bu araşdırmada asperger sindromuna autizmdən fərqli pozuntu olaraq baxılmışdır. Aparılan tədqiqatlar diaqnozu Asperger Sindromu olan şəxslərdə digər insanların duyğu və düşüncələrini başa düşə bilmək qabiliyyətində, empatiya qabiliyyətində və digər bir çox sahələrdə gerilik olduğunu ifadə etmişdir. Asperger sindromunun əlamətləri digər autizm pozğunluqlarının əksinə, əksər hallarda daha böyük uşaqlarda özünü göstərir.

Uşaq autizmi sindromunun klinik meyarlarda ümumiləşdirilən ən parlaq xarici təzahürləri aşağıdakılardan ibarətdir:

-autizm spektr pozulmalı uşağın son həddə çatmış, “ekstremal” tənhalığı, emosional təmasın, ünsiyyətin qurulması və sosial inkişaf imkanlarının azalması kimi təzahür edir. Göz təmasının qurulması, baxış, mimika, jestlə, intonasiya ilə qarşılıqlı əlaqə qurulmasındakı çətinliklər bu uşaqlar üçün səciyyəvi xüsusiyyətlərdir.Öz emosional vəziyyətlərinin uşaq tərəfindən ifadə edilməsində və digər insanların vəziyyətinin onlar tərəfindən dərk edilməsindəki mürəkkəbliklər adi hal xarakteri daşıyır. Təmas çətinlikləri, emosional əlaqələrin qurulması- hətta yaxınlarla münasibətlərdə də özünü biruzə verir, ancaq autizm daha böyük ölçüdə həmyaşıdları ilə münasibətlərin pozulmasına səbəb olur inkişafını pozur;

- daimi, adət edilən həyat şərtlərini qoruyub saxlamaq üçün göstərilən gərgin cəhdlərlə bağlı davranışda stereotiplik; şəraitdə, həyat nizamında ən kiçik dəyişiklərə müqavimət göstərmək, onlardan qorxmaq; eyni cür, yeknəsəq hərəkətlərə - hərəki və dil hərəkətləri məşğul olmaq: əlləri yırğalama, yelləmə, silkələməkvə çırpmaq, hoppanmaq, eyni səsləri, sözləri, ibarələri təkrar etmək; eyni əşyalara, onlarla eyni cür rəftar etməyə: silkələməyə, taqqıldatmağa, qırmağa, parçalamağa, fırlatmağa meyli olmaq; stereotip maraqlarla, eyni oyunla, rəsmdə, danışıqda eyni mövzu ilə bağlı olmaq;

- nitqin ilk növbədə, onun kommunikativ funksiyasının inkişafının xüsusi xarakterik ləngiməsi və pozulması qeydə alınır. Bu halların üçdə birində, bəzi məlumatlara görə isə hətta yarısında bu mutizm kimi özünü büruzə verə bilər. Sabit nitq formaları inkişaf etdiyi zaman onlar da kommunikasiya üçün istifadə edilmir: belə ki, uşaq eyni şeirləri çox böyük həvəslə, təmtəraqla söyləyə, ancaq ən zəruri hallarda belə kömək üçün valideynlərinə müraciət etməyə bilər.

Exolaliyalar (eşidilən söz və ya ibarələrin dərhal və gecikmə ilə təkrar edilməsi), şəxs əvəzlilərinin nitqdə istifadə edilməsi qabiliyyətində uzunmüddətli geri qalma (uşaq özünü “sən”, “o”, adı ilə adlandırır, öz ehtiyaclarını şəxssiz əmrlərlə ifadə edir: “süfrə açmaq”, “su vermək” və s.) səciyyəvi xarakter daşıyır. Hətta bu cür uşaq formal olaraq böyük lüğət (söz) ehtiyatı ilə yaxşı inkişaf etmiş nitqə, böyüklərin danışdığı tərzdə geniş ibarələri ifadə etmək qabiliyyətinə malik olsa da, bu nitq şablon, “tutuquşu kimi” təkrarlama, “fonoqrafiya” xarakteri daşıyır. O, özü sual vermir və ona edilən müraciətlərə cavab vermir, yəni qarşılıqlı nitq mübadiləsindən qaçır. Səciyyəvidir ki, nitq pozulmaları kommunikasiyanın daha ümumi pozulmaları kontekstində özünü büruzə verir: uşaq mimika və jestlərdən demək olar ki, istifadə etmir. Bundan başqa nitqin qeyri-adi tempi, ritmi, melodiyası, intonasiyası diqqəti özünə cəlb edir.

Nəticə. Autizm Spektr Pozuntusu istər yaranma səbəbinin məlum olmamasına, istərsə də dəqiq müalicə üsulunun olmamasına görə son dövrlərdə əvvəlki illərə nisbətən daha çox yayılması səbəbiylə aparılan araşdırmalarda geniş yer tutur. ASP-nin dəqiq müalicə üsulu olmasa da bir sıra metodlarla bu diaqnozu təyin edilmiş insanların həyatını yaxşılaşdırmaq mümkündür. Tətbiqi Davranış Analizi Autizm Spektr Pozuntusu diaqnozu qeydə alınan şəxslər üçün faydalılığı eksperimental tədqiqatlarla təsdiq olunmuş və təxminən 60 illik bir tarixi olan terapiya növüdür. Terapiyanın faydalı olub olmaması haqqında yazılan məqalələr və araşdırmalar Autizm Spektr Pozuntusu Beynəlxalq Peşə İnkişaf Mərkəzində yoxlanılaraq bu terapiyanın elmi əsaslı və tətbiq edilə bilən olduğuna qərar verilmişdir. Bu terapiyanın davranışlara tətbiqinin müsbət nəticə verdiyini ilk dəfə C.B. Vatson araşdıraraq stimulla reaksiya arasında əlaqə olduğu fikrini irəli sürmüşdür.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Аутизм : методические рекомендации по коррекционной работе. Под.ред. С.А. Морозова- М-2002.
2. В.М. Башина « Ранний детский аутизм» Альманах – М-1995.
3. Dr.Çetin Özbey Otizm ve otistik cocukların eğitimi, Inkilab yayıncılık Istanbul -2005, s28.